

Musica Visiva / Fluxus a Firenze

Dossier bilingue (IT/EN) — contesto storico, documentazione e mappatura

Sergio Maltagliati — 2025

1. Nota archivistica / Archival note

Il gruppo **Musica Visiva / Fluxus** si sviluppa a Firenze nella seconda metà del Novecento, nell'ambito delle pratiche sperimentali e intermediali, incentrate sul rapporto tra *suono*, *segno*, *gesto* e *visione*.

Sergio Maltagliati entra in relazione con questo contesto tramite **Pietro Grossi**, che ne favorisce l'incontro con **Daniele Lombardi**. Tale passaggio conduce all'inclusione di Maltagliati nel progetto editoriale **Segni firenzeannoduemilatre** (2003).

«La fruizione del loro lavoro tocca simultaneamente i due sensi percettivi della vista e dell'udito, in un equilibrio che è insieme segno, colore e musica.» — Alberto Brasca

"The experience of their work simultaneously engages sight and hearing, in a balance that is at once sign, color, and music." — Alberto Brasca

The **Musica Visiva / Fluxus** milieu developed in Florence in the second half of the twentieth century within experimental and intermedia practices focused on the relationship between *sound*, *sign*, *gesture*, and *vision*.

Sergio Maltagliati entered this context through **Pietro Grossi**, who introduced him to **Daniele Lombardi**. This connection led to Maltagliati's inclusion in the editorial project **Segni firenzeannoduemilatre** (2003).

2. Scheda catalografica / Catalogue record

Titolo: *Segni firenzeannoduemilatre*

Tipologia: cartella di documentazione (arte e musica contemporanea)

Anno: 2003 — **Luogo:** Firenze

Ente promotore: Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze

Presentazione: Palazzo Vecchio (Firenze), 2003

Autori coinvolti: Marcello Aitiani; Sylvano Bussotti; Giancarlo Cardini; Giuseppe Chiari; Pietro Grossi; Daniele Lombardi; Albert Mayr; Sergio Maltagliati.

Contenuti: 7 litografie originali numerate e firmate; 2 CD con musiche originali; testi critici multilingue (IT/EN/DE/FR).

Title: *Segni firenzeannoduemilatre*

Type: documentation portfolio (contemporary art and music)

Year: 2003 — **Place:** Florence (IT)

Promoting body: Presidency of the City Council of Florence

Presented at: Palazzo Vecchio (Florence), 2003

Contributors: Marcello Aitiani; Sylvano Bussotti; Giancarlo Cardini; Giuseppe Chiari; Pietro Grossi; Daniele Lombardi; Albert Mayr; Sergio Maltagliati.

Contents: 7 original signed & numbered lithographs; 2 CDs with original works; multilingual critical texts (IT/EN/DE/FR).

3. Contesto storico / Historical context

Nel secondo Novecento, Firenze sviluppa una linea di ricerca riconoscibile nella cosiddetta **Musica d'Arte**, in cui la musica viene intesa come pratica estesa: azione, gesto, scrittura, immagine e performance. In questo quadro, **Pietro Grossi** svolge un ruolo decisivo, sia nella ricerca elettronica e informatica sia nella costruzione di reti tra autori e istituzioni.

«Oltre l'ascolto di forme udibili, l'interazione tra gesto, suono e visione diventa segno, rendendo la musica utopia.» — Ugo Barlozzetti

“Beyond the listening of audible forms, the interaction between gesture, sound, and vision becomes sign, turning music into utopia.” — Ugo Barlozzetti

4. Sergio Maltagliati (in Segni 2003)

Nella cartella (2003) Maltagliati è presentato come musicista e artista digitale attivo nella ricerca web-based e nelle forme interattive audiovisive; tra i progetti citati figurano *netOper@* (1997), *Automated Visu@I-Music* (1999, da un'idea di Pietro Grossi) e *neXtOper@* (2001). L'impostazione evidenzia la centralità del suono all'interno di un dispositivo intermediale che integra immagine e testo.

In the second half of the twentieth century, Florence developed a distinctive line of research often described as **Music Art**, in which music is understood as an expanded practice: action, gesture, writing, image, and performance. Within this context, **Pietro Grossi** played a decisive role, both in electronic/computer music research and in connecting authors and institutions.

In the 2003 portfolio Maltagliati is presented as a musician and digital artist working on web-based research and interactive audiovisual forms; projects mentioned include *netOper@* (1997), *Automated Visu@I-Music* (1999, based on an idea by Pietro Grossi) and *neXtOper@* (2001). The profile stresses the primacy of sound within an intermedia device integrating image and text.

«L'utilizzo delle nuove tecnologie permette di far interagire nella medesima opera suono, immagine e testo, offrendo allo spettatore un'esperienza multisensoriale.»

"The use of new technologies allows sound, image, and text to interact within the same work, offering the viewer a multisensory experience." — **Valentina Tanni**

Sergio Maltagliati

Musicista visual-digital artista e programmatore, dal 1996 si occupa esclusivamente di musica su Internet, sia a livello teorico che progettando e realizzando operazioni sonoro/visuali interattive web-based.

Nel 1997 inizia il progetto musicale collettivo netOper@, che da allora ad oggi, si propone di integrare nel suo corpus materiali provenienti da chiunque (attraverso la Rete) in un grande collage sonoro e visuale, con esecuzioni anche on line.

Nel 1999 compone (da un'idea di Pietro Grossi), la prima versione del software "Automated Visu@I-Music" che genera partendo da una semplice cellula, molteplici e complesse variazioni musicali e visive.

Nel 2001 il progetto "in progress" artistico-pedagogico neXtOper@ per il Web e la Rete GSM, dove il telefono cellulare diventa strumento per composizioni grafiche, musicali e verbali, performance attraverso e-mail, ringtones, sms e loghi.

Visual-digital musician, artist, and programmer, since 1996 he has worked exclusively on music for the Internet, both at a theoretical level and by designing and producing interactive, web-based sound/visual operations.

In 1997 he initiated the collective musical project netOper@, which from then to the present has aimed to integrate into its corpus materials contributed by anyone (via the Internet), forming a large-scale sonic and visual collage, with performances also taking place online.

In 1999 he composed (from an idea by Pietro Grossi) the first version of the software "Automated Visu@I-Music", which generates multiple and complex musical and visual variations starting from a simple cell.

In 2001 he launched the ongoing artistic-pedagogical project neXtOper@ for the Web and the GSM network, in which the mobile phone becomes an instrument for graphic, musical, and verbal compositions, with performances carried out through e-mail, ringtones, SMS, and logos.

L'interazione e la fusione tra diversi codici comunicativi costituisce il fulcro della ricerca di Sergio Maltagliati. L'utilizzo delle nuove tecnologie gli permette di far interagire nella medesima opera suono, immagine e testo, offrendo allo spettatore un'esperienza multisensoriale. Con una particolare attenzione alla componente sonora, figlia della migliore tradizione di ricerca sul suono sintetico ed elettronico. Oper@pixel è un progetto fruibile sul web che genera composizioni audiovisuali sempre diverse, utilizzando immagini e frequenze sonore prese a prestito dall'universo dei telefoni cellulari, delle chat room e delle e-mail. E ancora loghi, icone, suonerie, banner e piccoli disegni in codice Ascii.

Ma questi nuovi linguaggi della comunicazione contemporanea si intersecano con una componente storica: l'opera lirica tradizionale, insolita presenza nella sua nuova veste digitale.

Il progetto rappresenta un affascinante tentativo di far incontrare tradizione e contemporaneità, oltre che di indagare la struttura e la possibile estetica dei nuovi linguaggi. Codici che si evolvono sotto ai nostri occhi ogni giorno ad una velocità disorientante. Sperimentazioni come questa, che affrontano la problematica da un punto di vista estetico e concettuale allo stesso tempo, sono probabilmente la strada migliore per metabolizzare e comprendere, ad un livello più profondo, la mutazione di cui siamo tutti testimoni.

The interaction and fusion of different communicative codes lie at the core of Sergio Maltagliati's research. The use of new technologies allows him to bring sound, image, and text together within the same work, offering the viewer a multisensory experience, with particular attention to the sonic component, rooted in the finest tradition of research into synthetic and electronic sound.

Oper@pixel is a web-based project that generates ever-changing audiovisual compositions, using images and sound frequencies borrowed from the universe of mobile phones, chat rooms, and e-mail, as well as logos, icons, ringtones, banners, and small drawings in ASCII code.

These new languages of contemporary communication intersect with a historical component: traditional opera, an unusual presence in its new digital guise.

The project represents a fascinating attempt to bring tradition and contemporaneity together, while also investigating the structure and possible aesthetics of new languages—codes that evolve before our eyes every day at a disorienting speed. Experiments such as this, which address the issue from both an aesthetic and conceptual standpoint, are probably the best way to assimilate and understand, at a deeper level, the transformation of which we are all witnesses.

Valentina Tanni

5. Storicizzazione 2021 / Historicization (2021)

Nel 2021 il contesto fiorentino di Musica Visiva / Fluxus è stato storicizzato dal Centro Studi Luigi Dallapiccola di Firenze. Il lavoro di mappatura e ricognizione, a cura di Mario Ruffini, ha riconosciuto ufficialmente le relazioni e le continuità tra le esperienze storiche di Pietro Grossi e gli sviluppi successivi.

In 2021 the Florentine Musica Visiva / Fluxus context was historicized by the Luigi Dallapiccola Study Center in Florence. The mapping and survey work curated by Mario Ruffini officially acknowledged relationships and continuities between Pietro Grossi's historical research and later developments.

ALBERO GENEALOGICO DEI COMPOSITORI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DIGITALE DEL NOVECENTO MUSICALE FIORENTINO

Realizzato da Mario Ruffini
2021

LUIGI DALLAPICCOLA

- ▶ Bruno Bartolozzi
- ▶ Arrigo Benvenuti
- ▶ Reginald Smith-Brindle
- ▶ Sylvano Bussotti
- ▶ Álvaro Company
- ▶ Carlo Prosperì

- ▶ Marco Bargagna
- ▶ Roberto Becheri
- ▶ Giuseppe Bonamici
- ▶ Claudio J. Boncompagni
- ▶ Massimo de Bernart
- ▶ Carlo Deri
- ▶ Antonio Galanti
- ▶ Fabio Pacciani
- ▶ Riccardo Riccardi
- ▶ Pietro Rigacci
- ▶ Mario Ruffini
- ▶ Vincenzo Saldarelli
- ▶ Albino Varotti
- ▶ Marco Vavolo

- ▶ Luciano Berio
- ▶ Valentino Bucchi
- ▶ Romano Pezzati
- ▶ Ernesto Rubin de Cervin

ROBERTO LUPI

- ▶ Franco Cioci
- ▶ Ugalberto de Angelis
 - ▶ Marco Bonechi
 - ▶ Fulvio Caldini
- ▶ Daniele Garella
- ▶ Gaetano Gian Luporini
 - ▶ Antonio Anichini
 - ▶ Nuccio D'Angelo

COMPOSITORI INDIPENDENTI

- ▶ Domenico Bartolucci
- ▶ Luciano Berio
- ▶ Stefano Bollani
- ▶ Alfonso Borghese
- ▶ Giancarlo Cardini
- ▶ Edoardo Cavallini
- ▶ Ganesh Del Vescovo
- ▶ Roberto Fabbricani
- ▶ Francesca Gambelli
- ▶ Ruggero Lolini
- ▶ Antonino R. Luciani
- ▶ Piero Pintucci
- ▶ Bruno Rigacci
- ▶ Clemente Terni
- ▶ Piero Umiliani

PIETRO GROSSI

- ▶ Lelio Camilleri
- ▶ Francesco Giomi
- ▶ Italo Gomez
- ▶ Marco Ligabue
- ▶ Albert Mayr

MUSICA VISIVA / FLUXUS

- ▶ Marcello Aitiani
- ▶ Sylvano Bussotti
- ▶ Giancarlo Cardini
- ▶ Giuseppe Chiari
- ▶ Pietro Grossi
- ▶ Daniele Lombardi
- ▶ Sergio Maltagliati
- ▶ Albert Mayr

6. Riferimenti / References

Documento primario / Primary source

- *Segni firenzeannoduemilatre* — cartella completa (2003).

Video

- Video di presentazione (interviste e documentazione storica):
<https://dn790009.ca.archive.org/0/items/SegniFirenze2003/presentation-video.mp4>

• Portfolio

Portfolio, cartella completa e i booklet dei due CD
<https://archive.org/details/SegniFirenze2003>

Licenza

- Si suggerisce **CC BY 4.0** per questo dossier di accompagnamento (testi e impaginazione). Le immagini sono riprodotte a bassa risoluzione a scopo documentario.

Primary source

- *Segni firenzeannoduemilatre* — complete portfolio (2003).

Video

- Presentation video (interviews and historical documentation):
<https://dn790009.ca.archive.org/0/items/SegniFirenze2003/presentation-video.mp4>

• Portfolio

Portfolio, and the booklets of the two CDs.
<https://archive.org/details/SegniFirenze2003>

License

- **CC BY 4.0** is recommended for this accompanying dossier (texts and layout). Images are reproduced in low resolution for documentary purposes only.

7. Collegamenti e linee di ricerca / Connections and research lines

Il nucleo di artisti e compositori riuniti nella cartella *Segni firenzeannoduemilatre* non costituisce un gruppo omogeneo né un movimento formalizzato, ma si configura come una **costellazione di pratiche** sviluppatesi a Firenze nel secondo Novecento, fondate su un interesse condiviso per l'interazione tra **suono, segno, gesto, immagine e performance**.

Un primo asse fondamentale è rappresentato da **Pietro Grossi**, figura centrale della sperimentazione musicale fiorentina: la sua concezione della musica come **processo aperto** anticipa pratiche generative, informatiche e interattive.

In dialogo con questa impostazione si collocano **Giuseppe Chiari** e **Sylvano Bussotti**, protagonisti di una ridefinizione della partitura: in Chiari il gesto e l'azione coincidono con l'atto musicale; in Bussotti la scrittura si espande in una dimensione visiva e teatrale.

Daniele Lombardi svolge un ruolo di mediazione storica e critica, rielaborando le esperienze segno–gesto–suono in una sintesi personale che integra musica “da ascoltare” e “da vedere”.

Giancarlo Cardini e **Albert Mayr** ampliano ulteriormente il campo: il primo attraverso forme di micro-teatro acustico e partitura poetica; il secondo con una riflessione sul tempo, sul paesaggio sonoro e sull'ascolto come pratica estetica e antropologica.

Marcello Aitiani incarna una declinazione interdisciplinare, in cui arti visive, musica, poesia e tecnologie si intrecciano anche in rapporto alla telematica.

In questo contesto si inserisce **Sergio Maltagliati**, che rilancia tali esperienze attraverso tecnologie digitali e rete, ponendo il **suono come elemento primario** in dispositivi intermediali e generativi.

Nel loro insieme, questi artisti delineano una **linea fiorentina della Musica d'Arte**, caratterizzata dalla condivisione di problemi e processi più che da uno stile unitario.

The artists and composers brought together in *Segni firenzeannoduemilatre* do not form a homogeneous group or a formalized movement; rather, they constitute a **constellation of practices** that developed in Florence in the second half of the twentieth century, sharing an interest in the interaction of **sound, sign, gesture, image, and performance**.

A key axis is **Pietro Grossi**, a central figure in Florentine musical experimentation: his understanding of music as an **open process** anticipated generative, computational, and interactive practices.

In dialogue with this approach stand **Giuseppe Chiari** and **Sylvano Bussotti**, both redefining the score: in Chiari, gesture and action coincide with the musical act; in Bussotti, writing expands into a visual and theatrical dimension.

Daniele Lombardi plays a role of historical and critical mediation, reworking sign–gesture–sound experiences into a personal synthesis that integrates music “to be heard” and “to be seen.”

Giancarlo Cardini and **Albert Mayr** further expand the field: the former through forms of acoustic micro-theatre and poetic scoring; the latter through reflection on time, soundscape, and listening as an aesthetic and anthropological practice.

Marcello Aitiani embodies an interdisciplinary approach in which visual arts, music, poetry, and technologies intersect, including in relation to telematics.

Within this context, **Sergio Maltagliati** extends these experiences through digital technologies and networks, placing **sound as the primary element** within intermedia and generative devices.

Taken together, these artists outline a **Florentine line of Music Art**, characterized by shared questions and processes rather than a single style.

8. Mappa concettuale testuale / Textual conceptual map

Nucleo: Firenze, secondo Novecento — Musica d'Arte e sperimentazione intermediale.

Asse fondativo: Grossi → musica come processo aperto; elettronica/informatica; reti tra autori.

Ridefinizione partitura: Chiari (gesto/azione); Bussotti (scrittura visiva/teatrale).

Mediazione: Lombardi (sintesi musica da ascoltare/da vedere; curatela e trasmissione).

Espansioni: Cardini (micro-teatro acustico; poetica percettiva); Mayr (tempo, soundscape, ascolto).

Interdisciplinarietà: Aitiani (arti visive+musica+poesia+tecnologie).

Continuità digitale: Maltagliati (web-based, interattività, generatività; suono al centro).

Elementi comuni: processo, intermedia, superamento dell'opera chiusa, ascolto esteso, apertura internazionale.

Core: Florence, late twentieth century — Music Art and intermedia experimentation.

Foundational axis: Grossi → music as an open process; electronics/computing; networks among authors.

Redefining the score: Chiari (gesture/action); Bussotti (visual/theatrical writing).

Mediation: Lombardi (synthesis of music "to be heard/seen"; curatorship and transmission).

Expansions: Cardini (acoustic micro-theatre; perceptual poetics); Mayr (time, soundscape, listening).

Interdisciplinarity: Aitiani (visual arts + music + poetry + technologies).

Digital continuity: Maltagliati (web-based, interactivity, generativity; sound at the center).

Shared elements: process, intermedia, beyond the closed work, expanded listening, international openness.

9. Timeline (anni–eventi–opere) / Timeline

1961 — Pietro Grossi fonda a Firenze l'Associazione *Vita Musicale Contemporanea*.

1963 — Avvio dello Studio di Fonologia Musicale di Firenze (S2FM).

1962–1965 — Giuseppe Chiari aderisce a Fluxus; sviluppo di pratiche performative.

Anni '60 — Bussotti elabora partiture visive/pittografie; ridefinizione della scrittura musicale.

1967–'70 — Grossi avvia esperienze di computer music; musica come processo e generazione.

Anni '70 — Ricerche segno–gesto–suono; Lombardi, Mayr, Cardini ampliano l'ambito intermediale.

Anni '80 — Grossi: HOMEART/HOMEBOOK; Aitiani: opere tra arte-musica-telematica.

Fine '80–'90 — Maltagliati entra nel contesto; connessione Grossi–Lombardi; avvio ricerche digitali.

1997 — Maltagliati: progetto collettivo *netOper@*.

1999 — *Automated Visu @I-Music* (da un'idea di Grossi).

2001 — *neXtOper@* (web e rete GSM; cellulare come strumento creativo).

2003 — Pubblicazione e presentazione a Palazzo Vecchio della cartella *Segni firenzeannoduemilatre*.

2021 — Storicizzazione e mappatura (albero genealogico) del contesto Musica Visiva / Fluxus.

1961 — Pietro Grossi founded the *Vita Musicale Contemporanea* association in Florence.

1963 — Florence Studio of Musical Phonology (S2FM) begins its activity.

1962–1965 — Giuseppe Chiari joins Fluxus; development of performance-based practices.

1960s — Bussotti develops visual scores/pittographies; redefinition of musical writing.

1967–70 — Grossi starts computer-music experiences; music as process and generation.

1970s — Sign–gesture–sound research; Lombardi, Mayr, Cardini expand the intermedia field.

1980s — Grossi: HOMEART/HOMEBOOK; Aitiani: works across art–music–telematics.

Late 1980s–1990s — Maltagliati enters the milieu; Grossi–Lombardi connection; start of digital research.

1997 — Maltagliati: collective project *netOper@*.

1999 — *Automated Visu @I-Music* (from an idea by Grossi).

2001 — *neXtOper@* (web and GSM network; mobile phone as creative tool).

2003 — Publication and presentation at Palazzo Vecchio of *Segni firenzeannoduemilatre*.

2021 — Historicization and mapping (genealogical tree) of the Musica Visiva / Fluxus context.

Addendum – Nota metodologica e fonti

Questo addendum integra il dossier *Musica Visiva / Fluxus a Firenze* con una nota metodologica e una distinzione esplicita delle fonti, al fine di rafforzarne il valore storico-documentario e archivistico.

Nota metodologica

Il presente dossier ha carattere storico-documentario. Non intende definire un movimento unitario, ma ricostruire relazioni, continuità e pratiche sviluppatesi a Firenze nel secondo Novecento nell'ambito della Musica d'Arte, della Musica Visiva e delle sperimentazioni intermediali, a partire da fonti primarie e ricognizioni istituzionali.

Fonti primarie

- *Segni firenzeannoduemilatre*, cartella di documentazione (2003).
- Documentazione video storica (Internet Archive).

Testi di ricognizione

- *Musica Visiva / Fluxus a Firenze*, dossier bilingue, Sergio Maltagliati, 2025.